

Комплексный анализ мезомасштабных конвективных систем над Западной Сибирью на основе экспериментальных данных и данных численного моделирования

^{1,2} Пустовалов К.Н., ¹Нагорский П.М., ¹Золотов С.Ю.

¹ Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия

² Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия

E-mail: const.pv@yandex.ru, npm_sta@mail.ru, zolotov@imces.ru

Одним из последствий изменения климата является изменение повторяемости кучево-дождевой облачности и связанных с ней опасных явлений. Существенное увеличение доли конвективной облачности во второй половине XX – начале XXI вв. наблюдается в регионах Северной Евразии [1–3]. Сохранение данной тенденции ведёт к соответствующему увеличению повторяемости таких опасных явлений как: грозы, град, шквалы, интенсивные ливни и др. Наиболее опасными проявлениями конвективной облачности являются мезомасштабные конвективные системы (МКС), включая их разновидность – мезомасштабные конвективные комплексы (МКК) [4–6]. Чаще всего МКС/МКК образуются в тропических широтах, однако, они также отмечаются в умеренных [4–15]. В том числе, МКС регистрируются на территории Западной Сибири [16–19].

МКС/МКК в тропических широтах имеют площадь непрерывного облачного покрова с температурой верхней границы ниже -32°C не менее 105 км^2 [4–6], а в умеренных – их размеры уступают размерам МКС/МКК в тропических широтах [14, 18]. Согласно [11, 12, 14, 15], жизненный цикл МКС в большинстве случаев начинается после полудня, достигая максимального развития вблизи полуночи, и заканчивается вскоре после рассвета. Условиями, необходимыми для зарождения МКС/МКК, являются поступление большого количества влаги в нижние слои атмосферы и наличие синоптической неоднородности для обеспечения конвергенции воздушных потоков. Для южной части Западной Сибири показано, что МКС формируется при средней и слабой степени неустойчивости атмосферы [17]. При этом над Западной Сибирью граница активной конвекции за последнее десятилетие значительно сместилась в северном направлении [20], что может способствовать формированию МКС не только в южной части региона, но и севернее. Также на территории Западной Сибири в последнее десятилетие растут средние и экстремальные значения температуры воздуха, экстремальные количества осадков в летние месяцы, продолжительность грозового сезона и годового числа дней с грозой, а также числа дней с продолжительным градом и с градом большого диаметра [21, 22]. Согласно результатам расчетов по модели INM-CM5.0 до 2100 г., тенденции к увеличению экстремальных событий в этом регионе будут сохраняться [22]. Исходя из вышесказанного в ближайшие десятилетия следует ожидать увеличения повторяемости и интенсификации МКС в Западной Сибири, а также сопутствующих им опасных конвективных явлений.

При этом, согласно исследованию [13], в современные реанализах (ERA, JRA и MERRA) характеристики МКС в настоящее время значительно недооцениваются. В связи с вышесказанным для исследования МКС целесообразно использование данных спутникового зондирования, грозопеленгационных систем, а также применение мезомасштабных моделей.

На сегодняшний день группировка метеорологических спутников обеспечивает полное покрытие поверхности планеты данными спутникового зондирования в различных спектральных каналах, временное разрешение которых достигает 1 часа в случае полярно-орбитальных спутников и 10 минут в случае геостационарных.

С начала XXI века активно развиваются региональные и глобальные грозопеленгационные сети. На сегодняшний день, наиболее развитой глобальной грозопеленгационной сетью является World Wide Lightning Location Network (WWLLN) [23]. WWLLN получает информацию о грозовой активности посредством синхронной многопунктной регистрации электромагнитных сигналов от гроз в ОНЧ-диапазоне (3–30 кГц). Для надёжной локализации разряда молнии необходимо не менее пяти приемных станций на расстояние 3000 км. В настоящее время сеть включает ~70 пунктов, в том числе четыре пункта на территории России (г. Якутск, г. Горно-Алтайск, с. Паратунка и г. Владивосток). Согласно [24], WWLLN обеспечивает возможность локализации молниевых разрядов в глобальном масштабе с высоким пространственным разрешением и позволяет получить оценки пространственно-временной изменчивости грозовой активности для любого региона планеты, в том числе Сибири.

Кроме того, для исследования опасных явлений конвективного происхождения в мире также активно применяются численные модели погоды, в особенности Weather Research and Forecasting (WRF). WRF – это мезомасштабная модель современного поколения, предназначенная как для атмосферных исследований, так и для оперативного прогнозирования. Модель разработана для исследования атмосферных процессов и явлений мелкого (1–10 км) и среднего (порядка сотни километров) пространствен-

ного масштаба, что дает возможность детально воспроизводить события, связанные с возникновением и дальнейшим развитием опасных метеорологических явлений в исследуемой области [25]. Одно из преимуществ этой модели заключается в возможности проведения исследований атмосферных процессов и конвективных явлений на сетке мелкого пространственного масштаба.

На сегодняшний день проведено большое количество исследований опасных метеорологических явлений с помощью модели WRF, охватывающих практически все регионы нашей планеты. На территории России моделирование мезомасштабных конвективных систем с помощью модели WRF ранее выполнялось для восточной части ЕТР и Уральского региона [26–29], центральной части ЕТР [13, 30–33] и Западной Сибири [34, 35].

В работе [32] изложены результаты оценки краткосрочного прогнозирования сильных осадков и сильного ветра на высоте 10 м с помощью трех негидростатических моделей из семейства WRF, а также показано, что все три модели достаточно хорошо воспроизводят мезомасштабные конвективные системы и связанные с ними области сильных осадков и ветра, но имеют общие недостатки: переоценивают количество и площадь сильных осадков и недооценивают скорость сильного ветра. В исследовании [30] показано, что модель WRF, вне зависимости от использованных для запуска модели начальных условий, достаточно успешно воспроизводит формирование и эволюцию линии шквалов, которая прошла над Волго-Вятским районом и Средним Поволжьем. В исследовании [13] производилась оценка успешности прогноза МКС/МКК по моделям WRF-NMM и WRF-ARW и, наоборот, было показано, что в большинстве случаев прогностическое положение МКС/МКК не соответствует фактическому, а для внутримассовых ситуаций МКС/МКК иногда вообще не воспроизводятся.

Таким образом, в ранее проведенных исследованиях отмечены как случаи хорошего воспроизведения моделью WRF конвективной облачности (в том числе МКС), так и значительного несоответствия результатов моделирования (прогноза) реальной ситуации.

Цель данной работы заключалась в комплексном анализе случая развития крупной МКС (на примере 12 июня 2019 г.) над югом Западной Сибири на основе как экспериментальных данных, так и данных численного моделирования.

Исследование основано на данных пассивного (MODIS/Terra и Aqua [36], SEVIRI/Meteosat-8 [37]) и активного (CPR/CloudSat, CALIOP/CALIPSO) спутникового зондирования, синоптических картах, данных грозопеленгационной сети WWLLN [23], а также данных мезомасштабного численного моделирования с помощью модели WRF.

Для моделирования в WRF была выбрана область 51–60° с.ш. и 70–86° в.д. размерами 1060 на 900 км. Шаг интегрирования по обоим пространственным координатам составил 3333 м. Таким образом, использовалась модельная сетка 270 x 320 узлов по горизонтали. По вертикали в модели было задано 44 уровня от 1000 до 50 гПа. Все расчеты проводились за период с 9 по 13 июня 2019 г. с шагом вывода результатов 5 минут. Внутренний временной шаг модели установлен 30 секунд, что обеспечивает устойчивость вычислительной схемы в выбранных схемах параметризаций. Схемы параметризации в модели WRF выбраны такие, которые обеспечивают наилучшее взаимодействие между собой при моделировании опасных конвективных явлений, в частности, радиационное длинноволновое и коротковолновое излучения реализуются схемой Rapid Radiative Transfer Model for General circulation models (RRTMG); схема микрофизических облачных процессов: Jensen Ice-Spheroids Habit Model with Aspect-Ratio Evolution (ISHMAEL); схема планетарного пограничного слоя: Yonsei University; схема приземного слоя: Revised MM5 surface layer. В качестве начальных и граничных условий использовали результаты глобального анализа Global Data Assimilation System (GDAS). Данные этого анализа представлены на сетке 0,25°x 0,25° с шестичасовым шагом.

Перейдем к описанию основных полученных результатов. 12 июня 2019 г. над Западной Сибирью отмечалось прохождение облачной системы фронта окклюзии циклона, развивающегося на полярном фронте (основном), разделяющем тропическую и умеренную воздушные массы. Фронт окклюзии простирался на ~1000 км с юго-запада на северо-восток. В теплом секторе циклона отмечались высокие температуры воздуха (более 30°C) и интенсивная адвекция тепла, направленная от Аральского моря на юг Западной Сибири. Облачная система фронта окклюзии была представлена, главным образом, облаками верхнего яруса, а также серией мезомасштабных конвективных систем (рис. 1, 2). Крупная МКС развивалась на северной оконечности барической ложбины, связанной с фронтом окклюзии старого циклона на полярном климатологическом фронте, разделяющем умеренную и тропическую воздушные массы. К северо-западу от неё на расстоянии ~ 500 км отмечалось развитие ещё одной МКС фронтального происхождения, которая была связана с холодным фронтом циклона, развивающемся на арктическом климатологическом фронте, которые разделяет арктическую и умеренную воздушные массы. При этом высота ВГО «северной» МКС значительно уступала «южной». В дальнейшем анализе будет подробно рассмотрена только «южная» (наиболее крупная) МКС, развивающаяся над югом Западной Сибири (над Омской, Новосибирской и Томской областями).

Согласно рис. 1, скопление кучево-дождевых облаков, из которых в дальнейшем сформировалась рассматриваемая МКС, образовалось в период 00–01 ч UTC над центральной частью Омской области. К

4 ч UTC оно сместилось на территорию Новосибирской области и приобрело форму, типичную для МКС линейного типа. Далее происходило быстрое увеличение как её горизонтальных размеров, так и её вертикальной мощности. Максимальные характеристики МКС отмечались в период 7–8 ч UTC, который можно считать периодом её максимального развития (стадией зрелости). В этот период центральная часть МКС располагалась вблизи городов Барабинск и Куйбышев Новосибирской области. При этом вершина («наковальня») имела квазилокальную форму с соотношением большой и малой диагоналей $\sim 2/1$, первая из которых была направлена параллельно приземной линии фронта окклюзии, а вторая – перпендикулярно ему. Далее происходила медленное разрушение (диссипация) МКС. В 9 ч UTC бо́льшая часть МКС переместилась на юг Томской области, её форма стала более сложной и размытой,

Рис. 1. Температура ВГО над югом Западной Сибири по данным спектрорадиометра SEVIRI на спутнике Meteosat-8 за 01:00, 03:00, 05:00, 07:00, 09:00 и 11:00 UTC 12.06.2019 г. [37].

а высота верхней границы в целом снизилась. К 12 ч UTC эта МКС сместилась в центральную часть Томской области (г. Колпашево), размылась и трансформировалась в хаотичное скопление облаков преимущественно слоистообразных форм. Параллельно с развитием и смещением рассматриваемой МКС южнее неё начиная с ~5 ч UTC развивалась новая МКС, которая также сформировалась в барической ложбине фронта окклюзии и далее смещалась в том же направлении.

В целом рассматриваемая МКС существовала около 12 ч. В течение своего существования она перемещалась с юго-запада на северо-восток и преодолела расстояние около 700 км (примерно от г. Омска до г. Колпашево).

В период максимального развития протяжённость этой МКС вдоль большой диагонали составляла ~400 км (рис. 1). По данным спектрорадиометра MODIS на спутнике Aqua, пролёт которого над рассматриваемой МКС произошёл в период её максимального развития (7:35 UTC), высота верхней границы облачности составляла более 12 км, температура ВГО – ниже -60°C , оптическая толщина – 150, а интегральное влагосодержание – более $2,5 \text{ кг/м}^2$ на значительной части площади (рис. 2). Согласно данным радара CPR (спутник CloudSat) и лидара CALIOP (спутник CALIPSO), пролет которых над МКС также совпал с периодом максимального развития последней, в вертикальной структуре хорошо прослеживались конвективная область (КО) и область слоистообразной облачности (ОСО), имеющие специфические особенности поглощения радио- и оптического излучения. При этом КО и ОСО имели примерно равную протяжённость, что также подтверждает, что МКС находилась в стадии зрелости. Кроме того, по данным CPR/CloudSat и CALIOP/CALIPSO отмечено, что рассматриваемая МКС развивалась перед приземной линией фронта окклюзии, опережая облачную систему последней.

Рис. 2. Высота (а) и температура (б) ВГО, оптическая толщина (в) и интегральное влагосодержание (г) облаков в дни развития МКС над югом Западной Сибири по данным спектрорадиометра MODIS на спутнике Aqua за 07:35 UTC 12.06.2019 г. [36].

С рассматриваемой МКС были связаны ливневые осадки, а также интенсивная и продолжительная грозовая активность (рис. 3). По данным грозопеленгационной сети WWLLN в течении всего жизненного цикла МКС генерировала разряды молний (~0–12 ч UTC).

Максимальная грозовая активность отмечалась в период ~7–8 ч UTC, что также подтверждает сделанные выше выводы о достижении в этот период максимального развития МКС. По локализации разрядов молний, в целом, также можно проследить отмеченную выше траекторию перемещения МКС.

С помощью модели WRF для описанного выше случая МКС были рассчитаны значения различных морфологических, микрофизических и радиолокационных характеристик в узлах расчётной сетки. Далее подробно рассмотрим результаты расчёта радиолокационной отражаемости на длине волны 10 см,

Рис. 3. Локализация разрядов молний за отдельные одночасовые интервалы времени 12.06.2019 г. по данным грозопеленгационной сети WWLLN.

данные которой эквивалентны данным II канала метеорологического радиолокатора МРЛ-5 [38]. На рис. 4 представлены результаты расчёта радиолокационной отражаемости для 30-уровня модели WRF, примерно равному стандартному уровню «Z3», который соответствует высоте изотермы -15°C [39], для моментов времени изображений SEVIRI/Meteosat-8 (рис. 1). Согласно рис. 4, в течении периода существования рассматриваемой МКС на территории исследования максимальные значения радиолокационной отражаемости на 30-уровне модели WRF достигали более 60 dBZ и более, что соответствует по-

Рис. 4. Пространственная изменчивость радиолокационной отражаемости на длине волны 10 см, рассчитанная моделью WRF для 30-уровня модели WRF (уровня «Z3»; $\sim 6,6$ км) за 01:00, 03:00, 05:00, 07:00, 09:00 и 11:00 UTC 12.06.2019 г.

роговым значениям сильного града и грозы [38, 39]. Однако, эти экстремально высокие значения отмечались в отдельных узлах модельной сетки. В целом в зоне развития МКС радиолокационная отражаемость изменялась в диапазоне $\sim 0\div 40$ dBZ, верхняя часть которого (более 30 dBZ) соответствовала пороговым значениям для различной вероятности грозы [38, 39]. Кроме того, смоделированное WRF местоположение областей повышенной радиолокационной отражаемости не в полной мере соответствует местоположению МКС (рис. 1), а время достижения максимального развития облачности (рис. 4; 11:00 UTC) запаздывает на 4 ч относительно экспериментально зарегистрированного.

Исследование было поддержано Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в рамках госзадания ИМКЭС СО РАН, номер госбюджетного проекта FWRG-2021-0001, регистрационный номер проекта 121031300154-1.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Кононова Н.К. Особенности циркуляции атмосферы Северного полушария в конце XX – начале XXI в. и их отражение в климате // *Сложные системы*. 2014. № 2. С. 13–41.
2. Chernokulsky A.V., Bulygina O.N., and Mokhov I.I. Recent variations of cloudiness over Russia from surface daytime observations // *Environ. Res. Lett.* 2011. V. 6, №. 3. P. 035202.
3. Чернокульский А.В., Елисеев А.В., Козлов Ф.А. и др. Опасные атмосферные явления конвективного характера в России: наблюдаемые изменения по различным данным // *Метеорология и гидрология*. 2022. № 5. С. 27–41.
4. Maddox R.A. Mesoscale convective complexes // *Bull. of the Amer. Meteorol. Soc.* 1980. V. 61. P. 1374–1387.
5. Houze R.A. Jr. Mesoscale convective systems // *Rev. Geophys.* 2004. V. 42. P. RG4003.
6. Вельтищев Н.Ф., Степаненко В.М. Мезометеорологические процессы. – М.: Географический факультет МГУ, 2007. 126 с.
7. Fritsch J.M., Kane R.J., Chelius C.H. The contribution of mesoscale convective weather systems to the warm season precipitation in the United States // *J. Appl. Meteorol. Climatol.* 1986. V. 25. P. 1333–1345.
8. Velasco I., Fritsch J.M. Mesoscale convective complexes in the Americas // *J. Geophys. Res.* 1987. V. 93, No. D8. P. 9561–9613.
9. McAnelly R.L., Cotton W.R. The precipitation life cycle of mesoscale convective complexes over the central United States // *Mon. Weather Rev.* 1989. V. 117. P. 784–808.
10. Augustine J.A., Howard K.W. Mesoscale convective complexes over the United States during 1986 and 1987 // *Mon. Weather Rev.* 1991. V. 119. P. 1575–1589.
11. Laing A.G., Fritsch J.M. The global population of mesoscale convective complexes // *Q. J. R. Meteorol. Soc.* 1997. V. 123. P. 389–405.
12. Абдуллаев С.М., Желнин А.А., Ленская О.Ю. Структура мезомасштабных конвективных систем в Центральной России // *Метеорология и гидрология*. 2012. № 1. С. 20–32.
13. Быков А.В., Шихов А.Н. Прогноз мезомасштабных конвективных систем с применением глобальных и мезомасштабных гидродинамических моделей // *Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из Космоса*. 2018. Т. 15, № 2. С. 213–224.
14. Спрыгин А.А. Параметры долгоживущих мощных конвективных структур на Европейской территории России и сопредельных территориях и возможности унификации их прогноза // *Гидрометеорологические исследования и прогнозы*. 2020. № 1(375). С. 21–47.
15. Chernokulsky A., Shikhov A., Yarinich Y., Sprygin A. An Empirical Relationship among Characteristics of Severe Convective Storms, Their Cloud-Top Properties and Environmental Parameters in Northern Eurasia // *Atmosphere*. V. 14 (1). P. 174
16. Кужевская И.В., Пустовалов К.Н., Шарапова А.А. Характеристики конвективных кластеров, восстановленные по данным инструментов зондирования ATOVS // *Фундаментальная и прикладная климатология*. 2018. Т. 2. С. 69–85.
17. Жукова В.А., Кошикова Т.С., Кужевская И.В. Оценка параметров мезомасштабных конвективных комплексов на основе спутниковых и аэрологических данных (Западная Сибирь) // *Геосферные исследования/Geosphere Research*. 2019. № 2. С. 86–97.
18. Koshikova T.S., Pustovalov K.N., Zhukova V.A., Kuzhevskaya I.V., Nagorskiy P.M. The spatio-temporal distribution of mesoscale convective complexes over the south-east of Western Siberia // *Геосферные исследования/Geosphere Research*. 2021. №. 3. P. 115–124.
19. Nagorskiy P.M., Zhukov D.F., Kartavykh M.S., Oglezneva M.V., Pustovalov K.N., Smirnov S.V. Properties and Structure of Mesoscale Convective Systems over Western Siberia According to Remote Observations // *Russ. Meteorol. Hydrol.* 2022. V. 47, № 12. P. 938–945.
20. Горбатенко В.П., Кужевская И.В., Пустовалов К.Н., Чурсин В.В., Константинова Д.А. Оценка изменчивости конвективного потенциала атмосферы в условиях изменяющегося климата Западной Сибири // *Метеорология и гидрология*. 2020. № 5. С. 108–117.

21. Kuzhevskaja I.V., Volkova M.A., Nechepurenko O.E., Chursin V.V. A study of hailstorms in the South of Western Siberia // *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.* 2019. V. 698. P. 1–7.
22. Харюткина Е. В., Логинов С. В., Морару Е. И., Пустовалов К. Н., Мартынова Ю. В. Динамика характеристик экстремальности климата и тенденции опасных метеорологических явлений на территории Западной Сибири // *Оптика атмосферы и океана.* 2022. Т. 35, № 02. С. 136–142.
23. WLLN – World Wide Lightning Location Network. URL: <http://webflash.ess.washington.edu/> (дата обращения: 22.06.2024 г.).
24. Virts K.S., Wallace J.M., Hutchins M.L., Holzworth R.H. Highlights of a new ground-based, hourly global lightning climatology // *Bulletin of the American Meteorological Society.* 2013. V. 94. P. 1381–1391.
25. Weather research and forecasting model (WRF) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mmm.ucar.edu/models/wrf> (дата обращения: 22.06.2024 г.).
26. Калинин Н.А., Быков А.В., Пицальникова Е.В., Шихов А.Н. Анализ условий возникновения сильных шквалов в Пермском крае по данным наблюдений и результатам численного моделирования // *Гидрометеорологические исследования и прогнозы.* 2018. Т. 368. № 2. С. 7–26.
27. Калинин Н.А., Шихов А.Н., Быков А.В., Тарасов А.В. Анализ результатов численного прогноза ливневых осадков по модели WRF с применением различных параметризаций конвекции (на примере территории Пермского края) // *Гидрометеорологические исследования и прогнозы.* 2019. Т. 373. № 3. С. 43–59.
28. Калинин Н.А., Шихов А.Н., Быков А.В., Поморцева А.А., Абдуллин Р.К., Ажигов И.О. Условия формирования и краткосрочный прогноз конвективных опасных явлений погоды в Уральском регионе в теплый период 2020 года // *Оптика атмосферы и океана.* 2021. Т. 34. № 1. С. 46–56.
29. Калинин Н.А., Быков А.В., Шихов А.Н. Объектно-ориентированная оценка краткосрочного прогноза конвективных опасных явлений погоды в Пермском крае по модели WRF // *Оптика атмосферы и океана.* 2022. Т. 35. № 3. С. 232–240.
30. Калинин Н.А., Шихов А.Н., Быков А.В., Ажигов И.О. Условия возникновения и краткосрочный прогноз сильных шквалов и смерчей на Европейской территории России // *Оптика атмосферы и океана.* 2019. Т. 32. № 1. С. 62–69.
31. Смирнова М.М., Рубинштейн К.Г., Юшков В.П. Оценка воспроизведения региональной моделью характеристик пограничного слоя атмосферы // *Метеорология и гидрология.* 2011. № 12. С. 5–16.
32. Вельтищев Н.Ф., Жупанов В.Д., Павлюков Ю.Б. Краткосрочный прогноз сильных осадков и ветра с помощью разрешающих конвекцию моделей WRF // *Метеорология и гидрология.* 2011. № 1. С. 5–18.
33. Губенко И.М., Рубинштейн К.Г. Анализ результатов расчета грозовой активности с помощью индексов неустойчивости атмосферы по данным численной модели WRF-ARW // *Метеорология и гидрология.* 2015. № 1. С. 27–37.
34. Кижнер Л.И., Нахтигалова Д.П., Барт А.А. Использование прогностической модели WRF для исследования погоды Томской области // *Вестник Томск. гос. ун-та: Науки о Земле.* 2012. Т. 358. Май. С. 219–224.
35. Кижнер Л.И., Барашкова Н.К., Ахметишина А.С., Барт А.А., Старченко А.В. Прогноз осадков в районе аэропорта Богашево с использованием модели WRF // *Оптика атмосферы и океана.* 2013. Т. 26. № 12. С. 1098–1105.
36. Earthdata. LAADS DAAC [Электронный ресурс]. URL: <https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/archive/allData/61/MODATML2/> (дата обращения: 22.06.2024 г.).
37. Meteologix. Satellite Images [Электронный ресурс]. URL <https://meteologix.com/ru/satellite/> (дата обращения: 22.06.2024 г.).
38. Горбатенко В.П., Слуцкий В.И., Бычкова Л.Н. Метеорологический радиолокатор МРЛ-5: производство наблюдений. Диагноз и прогноз опасных явлений погоды: учебное пособие. – Томск: ТМЛ-Пресс, 2007. 116 с.
39. Методические указания по производству метеорологических радиолокационных наблюдений на ДМРЛ-С на сети Россгидромет. – СПб.: ГГО им. А.И. Воейкова, 2013. 137 с.